

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
КАФЕДРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

для студентів заочної форми навчання
напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»
спеціалізації «Електромеханічні системи автоматизації
та електропривод»

Артемівськ
2011 р.

M 52

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
КАФЕДРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

для студентів заочної форми навчання
напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»
спеціалізації «Електромеханічні системи автоматизації
та електропривод»

Затверджено
Науково-методичною Радою
Українською інженерно-
Педагогічною академією
Протокол № 2
от "11" 10 2011р.

Електричні апарати : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.050702 "Електромеханіка" спеціалізації "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" / Укладачі Шевченко В.В., Цурак С.М. - Україна, Артемівськ: УІПА, НН ППІ, 2011. - 13 с.

2011 р.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКТИВНОГО ВИКОНАННЯ АВТОМАТИЧНОГО ПОВІТРЯНОГО ВИМИКАЧА. ЗНЯТТЯ ЧАС-СТРУМОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Мета роботи: Ознайомлення з конструктивним виконанням автоматичного повітряного вимикача, з методиками дослідного отримання його технічних характеристик, зняття час-струмових характеристик та аналіз розбіжностей між реальними характеристиками та паспортними.

1.1. Загальні відомості

Автоматичний вимикач - апарат захисту, призначений для комутації ланцюгів при аварійних режимах, а також нечастих (від 6 до 30 у добу) включень і відключень електричних ланцюгів при нормальних режимах роботи.

Електромагнітний розчіплювач автоматичного вимикача - призначений для захисту ланцюгів від струму короткого замикання, являє собою електромагніт, що при визначеному струмі миттєво притягає якір, у результаті чого відбувається відключення автоматичного вимикача. Багато сучасних вимикачів мають напівпровідниковий розчіплювач, що виконує функції електромагнітного розчіплювача.

Тепловий розчіплювач автоматичного вимикача - теплове реле, що реагує на кількість тепла виділюване в його нагрівальному елементі і захищає ланцюзі від перевантаження.

Комбінований розчіплювач - розчіплювач, що здійснює захист від перевантаження і коротких замикань, являє собою комбінацію з двох розчіплювачей: теплового й електромагнітного.

Розчіплювач мінімальної напруги -і електромагніт, що спрацьовує при зникненні напруги, чи при зниженні його до уставки спрацьовування розчіплювача.

Незалежний розчіплювач - електромагніт, що спрацьовує і відключає автоматичний вимикач при подачі імпульсу від чи ключа кнопки керування.

Навчальне видання

Шевченко Валентина Володимирівна, Цурак Світлана Михайлівна

ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Відповідальний за випуск: Цурак С.М.

Формат 60 x 84. Умовно друк. арк. ____ . Тираж ____ прим.

© Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

84500 м. Артемівськ, вул. Носакова, 9-а